

YANGI O'ZBEKISTONDA FARMATSEVTIKA SANOATINI RIVOJLANTIRISH: HOLATI VA ISTIQBOLI

XOLIKULOV PIRNAFAS – Qarshi Iqtisodiyot va
pedagogika universiteti NTM dotsenti

Ключевые слова: фармацевтика, фармацевтическая промышленность, фармацевтический кластер, свободные фармацевтические зоны, лекарственные средства, лекарственные средства и товары медицинского назначения, фармакологический контроль.

Введение. В первые годы независимости в Узбекистане действовало 2 фармацевтических предприятия, производивших около 20 лекарственных препаратов. Производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения, контроль их качества, подготовка квалифицированных кадров в этой области, проведение научных исследований не отвечали предъявляемым требованиям. Кроме того, более 6300 из 8500 наименований лекарственных средств, производимых в фармацевтической промышленности мира, были импортированы для нужд населения.

В республике широко распространена практика производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения с использованием импортируемого из-за границы полуфабриката, а низкий уровень технологических процессов не позволял локализовать качественную и конкурентоспособную фармацевтическую продукцию.

Улучшить необходимые условия для развития фармацевтической промышленности, повысить уровень обеспечения населения и учреждений здравоохранения дешевыми и качественными лекарственными средствами, медицинской техникой и оборудованием, создать единую систему координации их производства, импорта и продаже не использовался [1].

Основная часть. После 2017 года в республике возросло внимание к фармацевтическому сектору. Большое значение в решении этих проблем на местах имел Указ Президента Республики Шавката Мирзиёева №ПФ-5229, принятый 7 ноября 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы управления аптечной сетью». В соответствии с постановлением, в целях разработки единой стратегии развития фармацевтической отрасли и координации деятельности местных фармацевтических предприятий, лекарственных препаратов и медицинской техники с учетом потребностей населения и учреждений здравоохранения, Агентство по развитию аптечной сети было создано при Министерстве здравоохранения. В состав Агентства включены следующие научно-исследовательские институты, центры и учебные заведения, самостоятельно осуществляющие деятельность в сфере фармацевтики:

- Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт;
- Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток;
- Научно-исследовательский институт «Восточной медицины»;
- Центр «Необходимая практика» - Государственное унитарное предприятие [2].

• Согласно постановлению, на Агентство, являющееся высшим государственным органом в системе фармацевтической отрасли, возложены следующие задачи в целях создания современного производства в фармацевтической отрасли:

• координация работы государственных органов и других организаций по разработке и реализации комплексных мер по развитию фармацевтической промышленности страны;

• Запрос документов и другой информации, отчетов, аналитических материалов, заключений и других материалов у государственных органов и иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию агентства;

• регистрация и сертификация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, в том числе лекарственных средств, импортируемых из-за границы;

• привлекать высококвалифицированных сотрудников и специа-листов государственных органов и организаций, неправительственных организаций, ведущих проектных институтов, научных и образовательных учреждений, а также международных компаний в рамках возложенных на агентство задач;

• прямой обмен информацией с компетентными органами зарубежных стран по вопросам развития фармацевтической промышленности;

• организация свободных экономических зон фармацевтической промышленности и дальнейшее совершенствование их деятельности, а также согласование вопросов их управления;

• осуществление в установленном порядке издательской деятельности, выпуск и распространение информационных материалов, периодических изданий и другой печатной продукции;

• сертификация фармацевтических предприятий на соответствие нормативам ВМП;

• повышение квалификации фармацевтических специалистов [3].

Согласно Постановлению Президента Республики «О создании инновационного научно-производственного кластера «Ташкент Фарма Парк» от 28 января 2020 года № PQ-4574, дирекция кластера создана в Кибрайском районе Ташкентской области. Под кластер выделено 50 гектаров земли. В результате строительства 8 учебно-научных и административных объектов и реализации 6 инвестиционных проектов на

территории кластера, общая стоимость которых равна 394,7 млн долларов США, создано более 2730 новых рабочих мест. создан единственный в Центральной Азии современный фармацевтический кластер [4].

Основной целью кластера было создание технопарка с академической, исследовательской, доклинической и клинической компонентами, а также фармацевтической промышленной зоны с производственными площадками ведущих фармацевтических компаний, производителей медицинских изделий и медицинского оборудования. Основными задачами кластера являются:

- подготовка квалифицированных кадров для фармацевтической промышленной зоны, входящей в кластер;
- создание передовой научно-технической базы для дальнейшего развития исследований и разработок в фармацевтической промышленности;
- интеграция науки и образования как кадровое обеспечение национальной инновационной системы;
- создание производства высокотехнологичной фармацевтической продукции, требующей глубоких знаний в кластерной сфере.

В состав кластера также войдут высшее фармацевтическое учреждение – Фармацевтический технический университет и фармацевтическая промышленная зона [5].

В соответствии с Указом Президента Республики от 10 апреля 2019 года «О мерах по опережающему развитию аптечной сети республики в 2019-2021 годах» при Агентстве создан Фонд поддержки аптечной сети. Возмещение расходов местных предприятий-производителей в размере 100-кратной суммы первоначального измерения на проведение доклинических и клинических исследований новых видов фармацевтической продукции, не производимых в республике, в местных учреждениях за счет средств фонда было решено покрыть 50% затрат на регистрацию своей продукции в зарубежных странах после предоставления документа, подтверждающего ее регистрацию [6].

Для дальнейшего развития местной фармацевтической промышленности и обеспечения производства дешевым сырьем необходимо было заложить в экологически чистых районах новые плантации лекарственных растений для выращивания лекарственных растений. С этой целью Указом Президента от 3 мая 2017 года «О создании семи свободных экономических зон, специализирующихся на производстве фармацевтической продукции» на семи территориях с почвенно-климатическими условиями, подходящими для выращивания лекарственных растений – «Нукусфарм» (Республика Каракалпакстан), «Зоминфарм» (Джизакская область), «Косонсойфарм» (Наманганская область), «Сырдарьяфарм» (Сырдарьинская область), «Бойсунфарм» (Сурхандарьинская область), «Бустонликфарм» (Ташкентская область), «Паркентфарм» (Ташкентская область) –

начато создание свободных экономических зон. Разработана целевая программа по глубокой переработке лекарственных растений, рекомендуемых для создания и выращивания плантаций лекарственных растений на территориях свободной экономической зоны, производства лекарственных средств и биологически активных добавок [7].

Реализация поставленных в постановлении задач включает создание новых производств по переработке сырья лекарственных растений и производству лекарственных средств, товаров медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов, а также локализацию производства фармацевтической продукции из позволяет сырье местных лекарственных растений.

Срок функционирования установленных указом свободных экономических зон по выращиванию лекарственных растений установлен в 30 лет с возможностью дальнейшего продления, а также установлены специальные льготы в области налогов, таможенных платежей и валюты.

Льготы и льготы, установленные для свободных экономических зон, открывают широкие возможности для прямых инвестиций в регионы со стороны местных и иностранных инвесторов.

В постановлении распоряжением Кабинета Министров поручено Минфину выделить в уставный фонд каждой из свободных экономических зон по 300 млн сумов [8].

В результате уделения особого внимания фармацевтическому сектору в нашей стране в последние годы количество предприятий в системе резко возросло. За прошедшие годы принято более 20 указов и постановлений Президента и Кабинета Министров. В результате в сети видны значительные темпы роста. В частности, за последние шесть лет производство фармацевтической продукции выросло в 3 раза, а объем экспорта увеличился в 1,5 раза. В отрасли запущено 177 проектов на сумму 55 миллионов долларов и создано 50 тысяч рабочих мест. Но эта достигнутая цель не находится на уровне существующих возможностей и спроса. Сегодня страна нуждается в лекарствах на 1,6 миллиарда долларов в год. Отечественные производители могут удовлетворить лишь 18 процентов этой потребности.

На встрече Президента республики с работниками фармацевтической отрасли особое внимание было уделено развитию местного производства.

«В последние годы этой отрасли была оказана большая поддержка и средства, созданы фармацевтические зоны. Но он не используется в полной мере. Необходимо расширять локализацию, поддерживать проекты предпринимателей, обеспечивать закупку их продукции. Основа этого – сколько рабочих мест, сколько людей согласны», — говорит Президент [9].

На встрече было подчеркнuto, что необходимо изучать зарубежный опыт в этой сфере и привлекать в нашу страну известные мировые бренды. Также было показано, что есть возможность довести долю локализации производства 50 видов наиболее потребляемых в нашей стране лекарств до 35%.

Отмечена необходимость привлечения частного партнёрства в кластер «Ташкент Фарма Парк» и ускорения его реализации. Местным фармацевтическим предприятиям была подчеркнута необходимость перехода на международный стандарт «Надлежащей производственной практики» (GMP) и систему маркировки. На сегодняшний день сформировано 173 проекта на сумму 1,5 миллиарда долларов, направленных на масштабное развитие отрасли, на их финансирование планируется выделить 600 миллионов долларов США. В результате реализации этих проектов предусмотрено производство фармацевтической продукции на сумму 400 миллионов долларов и возможность экспорта лекарств на сумму 160 миллионов долларов в 2024 году [10].

В 2023 году в фармацевтической отрасли республики запущено 57 предприятий на сумму 87 миллионов долларов. Тем не менее, уровень обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией не достигает 18%. Чтобы исправить ситуацию, в 2024 году был принят указ президента об ускорении развития фармацевтической отрасли и реализации инвестиционных проектов. Согласно постановлению, на финансирование новых инвестиционных проектов в сфере фармацевтики планируется выделить до 600 миллионов долларов [11]. По данным Центра безопасности фармацевтической продукции, в течение 2023 года зарегистрировано 204 наименования лекарственных средств, 44 наименования изделий медицинского назначения и медицинской техники отечественных производителей, а также 214 наименований лекарственных средств, 857 наименований изделий медицинского назначения и медицинской техники иностранных производителей. будут импортированы в государственную регистрацию.

По результатам государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Центр безопасности фармацевтической продукции выдаст зарубежным производителям соответствующее регистрационное удостоверение сроком на пять лет, а отечественным производителям введено бессрочное. [12].

Выводы. В последующие годы в республике реализуются последовательные реформы по охране лекарственных растений, рациональному использованию природных ресурсов, созданию плантаций, на которых выращиваются лекарственные растения, и их переработке. Лекарственными считаются 750 видов из более чем 4,3 тыс. растений местной флоры, из них 112 видов зарегистрированы для использования в медицине, из них 70 видов активно используются в фармацевтической промышленности.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Такая ситуация была невыносима. В Узбекистане создадут семь фармацевтических свободных экономических зон // <https://www.gazeta.uz/oz/2017-05/5/garm/>.
2. Указ № ПФ-5229 Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 7 ноября 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы управления аптечной сетью» // <https://lex.uz/docs/-3404344>
3. Тамже: Указ № ПФ-5229 Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 7 ноября 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы управления аптечной сетью»// <https://lex.uz/docs/-3404344>; Агентство по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан // <https://uzpharmagency.uz/oz/menu/ob-agentste>
4. Справочник Департамента информации и анализа Агентства по развитию аптечной сети // <https://uzpharmagency.uz/oz/news/uzbekiston-respublikasining-farmatsevtika-farmatsevtika-soasining-2021-jil-i-chorak-davri-dagi-natizhalari-turidagi-malumat>
5. Тамже:
6. Указ Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2019 года «О мерах по опережающему развитию фармацевтической промышленности республики в 2019-2021 годах» // <https://qalampir.uz/uz/news/president-2019-2021-yillarda-farmatsevtika-tarmoini-rivojlanirishga-oid-farmonni-imzo-ladi-2197>
7. В Узбекистане создадут семь фармацевтических свободных экономических зон // <https://www.gazeta.uz/oz/2017/05/05/farm/>
8. На функционирование фармацевтических свободных экономических зон будет выделено 300 миллионов сумов // <https://kun.uz/uz/16471416#>
9. Обсуждены актуальные вопросы фармацевтической и электронной промышленности // <https://president.uz/uz/lists/view/6891>
10. Тамже:
11. Теперь реклама лекарств выходит в эфир на основании заключения Минздрава // <https://www.spot.uz/oz/2024/01/25/pharmacological-control-system/>
12. Выявлено количество фармацевтической продукции, зарегистрированной в Узбекистане в 2023 году // <https://daryo.uz/2023/12/27/ozbekistonda-2023-yilda-royxatdan-otkazilgan-farmatsevtika-mahsulotlari-soni-ochiqlandi>